

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19823577>

PODSHIPNIKLARDA KONTAKT KUCHLANISHLARNI HISOBLASH

Salohiddin Yunusov Zununovich

Toshkent davlat transport universiteti, Texnika fanlari doktori, professor
ysz1979@mail.ru

Muminov Doston Alisher o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, 2-bosqich magistranti
dos1858060@gmail.com

Xusanov Muhammadjon Raximjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, 2-bosqich magistranti
xusanovmuhammadjon93@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada podshipniklarda yuzaga keladigan kontakt kuchlanishlar va ularni hisoblash usullari ko'rib chiqilgan. Sharikli va rolikli podshipniklarda kontakt yuzalarida hosil bo'ladigan kuchlanishlarning paydo bo'lishi va ularning taqsimlanish xususiyatlari tahlil qilindi. Elastiklik nazariyasiga asoslanib, kontakt kuchlanishlarni aniqlash uchun zarur bo'lgan asosiy bog'lanishlar keltirilgan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kontakt kuchlanishlar podshipnikning konstruktiv parametrlari, yuklanish qiymati va dumalash elementlari soniga bog'liq holda o'zgaradi. Olingan natijalar podshipniklarni to'g'ri tanlash va ularning ishonchli ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

***Kalit so'zlar:** Podshipnik, kontakt kuchlanish, sharikli podshipnik, rolikli podshipnik, elastiklik nazariyasi, yuklanish, dumalash elementlari, kontakt yuzasi.*

РАСЧЁТ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОДШИПНИКАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены контактные напряжения, возникающие в подшипниках, и методы их расчёта. Проанализированы особенности возникновения и распределения контактных напряжений в шариковых и

роликовых подшипниках. На основе теории упругости приведены основные зависимости, необходимые для определения контактных напряжений. Результаты анализа показывают, что контактные напряжения зависят от конструктивных параметров подшипника, величины нагрузки и количества тел качения. Полученные результаты имеют важное значение при выборе подшипников и обеспечении их надёжной работы.

Ключевые слова: Подшипник, контактные напряжения, шариковый подшипник, роликовый подшипник, теория упругости, нагрузка, тела качения, контактная поверхность.

CALCULATION OF CONTACT STRESSES IN BEARINGS

ABSTRACT

This article considers contact stresses arising in bearings and methods for their calculation. The features of formation and distribution of contact stresses in ball and roller bearings are analyzed. Based on elasticity theory, the main relationships required for determining contact stresses are presented. The results show that contact stresses depend on the design parameters of the bearing, the applied load, and the number of rolling elements. The obtained results are important for proper bearing selection and ensuring reliable operation.

Keywords: Bearing, contact stress, calculation, ball bearing, roller bearing, elasticity theory, load, rolling elements, contact surface.

Kirish:

Podshipniklar mashina va mexanizmlarda keng qoʻllaniladigan asosiy elementlardan biri hisoblanadi. Ular aylanuvchi valni tayanchlarda ushlab turadi va yuklanishni qabul qilib, uning barqaror aylanishini taʼminlaydi. Podshipniklarning ishonchli ishlashi koʻp jihatdan ularda hosil boʻladigan kontakt kuchlanishlarga bogʻliq boʻladi.

Dumalash elementlari va halqalar orasida kontakt kichik yuzalarda yuzaga keladi, shu sababli bu joylarda katta kuchlanishlar hosil boʻladi. Agar bu kuchlanishlar ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketsa, podshipnik tez ishdan chiqishi mumkin. Shuning uchun kontakt kuchlanishlarni toʻgʻri aniqlash va baholash muhim hisoblanadi. Ushbu maqolada podshipniklarda hosil boʻladigan kontakt kuchlanishlar va ularni hisoblash usullari koʻrib chiqiladi hamda ularning podshipnik ishiga taʼsiri tahlil qilinadi..

Ilmiy ishlar tahlili

Dumalash podshipniklarida hosil bo'ladigan kontakt kuchlanishlarni aniqlash masalasi doimiy ravishda ilmiy tadqiqotchilarni qiziqtirib kelgan. Kontakt yuzasida hosil bo'ladigan kuchlanishlarni hisoblashda asosan Gerts nazariyasidan foydalanilgan. Tadqiqotlarda dumalash elementi (sharik, rolik) va ichki hamda tashqi halqa orasidagi kontakt ellips shaklida yuzaga kelishi va yuklanish ortishi bilan kontakt bosimi oshishi kuzatilgan. Analitik hisoblash ishlari asosan maxsus dasturlar yordamida amalga oshirilgan, natijalar tekshirilgan va ular o'zaro mos kelishi baholangan [1-3].

Dumalash elementi sharikdan iborat bo'lgan podshipniklarda kontakt kuchlanishning taqsimlanishi analitik va sonli usullar yordamida o'rganilgan. Hisob ishlarida Gertsning kontakt nazariyasiga asoslangan holda olib borilgan, kontakt yuzasidagi maksimal kuchlanish qiymatlari aniqlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, podshipnik elementlarining joylashuvi va noto'g'ri o'rnatilishi kontakt kuchlanishlarning o'zgarishiga ta'siri asoslangan [2].

Dumalash podshipniklarida kontakt kuchlanishlarning taqsimlanishi va ularga ta'sir qiluvchi omillar tahliliga ba'ishlangan [3] ishda, yuklanish qiymati, ish tezligi va ishqalanish koeffitsiyenti kontakt kuchlanishlarga bevosita ta'siri o'rganilgan. Bundan tashqari, kontakt zonasida turli holatlar (sirpanish va yopishish) mavjud bo'lib, ular podshipnikning ishlashiga ta'sir qilishi asoslab berilgan.

Dumalash elementlariga ega bo'lgan podshipniklarning dinamik xususiyatlari, ayniqsa qattqlikning aylanish tezligi va yuklanishga bog'liq holda o'zgarishi ushbu tadqiqotda o'rganilgan [4]. Mualliflar podshipnikning yuklanish–siljish bog'lanishiga asoslangan dinamik modeldan foydalanib, tezlikka bog'liq qattqlik tushunchasini kiritgan. Hisoblash jarayonida dastlab sonli usullar qo'llanilgan, ammo ularning yetarli darajada barqaror emasligi aniqlangan. Shu sababli analitik yondashuv taklif etilib, u implicit funksiyani differensiallash asosida qattqlikni aniqlash imkonini beradi. Olingan natijalar boshqa usullar va tajriba ma'lumotlari bilan solishtirilib, taklif etilgan usulning samaradorligi tasdiqlangan.

Ushbu tadqiqotda [5] separatorlarsiz podshipniklarda ishlash jarayonida yuzaga keladigan to'qnashuv va ishqalanish muammolari o'rganilgan. Mualliflar bu muammoni bartaraf etish uchun umumiy aylana bo'yicha zazorni aniqlash usulini taklif etgan. Hisoblash jarayoni podshipnik ichidagi dumalash elementlari orasidagi maksimal aylanish tezliklari farqiga asoslanadi va zarur minimal zazorni aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotda dumalash elementlari diametri, podshipnik diametri, kontakt burchagi va ularning sonining zazorga ta'siri tahlil qilingan. Natijalar shuni

ko'rsatadiki, taklif etilgan usul elementlar orasidagi to'qnashuvni kamaytiradi va podshipnikdagi kuchlanishlarni pasaytiradi. Tajriba natijalari esa podshipnikning ishlash ko'rsatkichlari yaxshilanishini tasdiqlaydi.

Podshipniklarning xizmat muddatini aniqlashga bag'ishlangan ushbu [6] tadqiqotda dastlab uzluksiz aylanish sharoitidagi modellari ko'rib chiqilgan, so'ngra tebranish rejimida ishlaydigan podshipniklar uchun hisoblash usullari ishlab chiqilgan. Mualliflar tomonidan maxsus koeffitsiyent kiritilib, u tebranish burchagi va yuklanish zonasiga bog'liq holda aniqlanadi. Hisoblashlarda podshipnik ichidagi kuchlar va ularning taqsimlanishi tahlil qilinib, dumalash elementlari hamda ularning halqalar bilan o'zaro ta'siri hisobga olingan. Bundan tashqari, yuklanish taqsimlanishini aniqlash uchun sonli usullar qo'llanilgan. Olingan natijalar turli ish sharoitlarida podshipniklarning xizmat muddatini aniqroq baholash imkonini beradi.

Dumalash elementlariga ega bo'lgan sharikli podshipniklarning kvazistatik modelini yechish muammolari ushbu tadqiqotda [7] ko'rib chiqilgan va an'anaviy usullarning kamchiliklari tahlil qilingan. Mualliflar boshlang'ich qiymatni tanlashdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish uchun yangi optimallashtirishga asoslangan yondashuvni taklif etgan. Taklif etilgan usul ikki bosqichli model asosida qurilgan bo'lib, unda dastlab boshlang'ich qiymat aniqlanadi, so'ngra sonli optimallashtirish amalga oshiriladi. Hisoblash jarayonida zamonaviy algoritmlar qo'llanilib, natijalar an'anaviy usullar bilan solishtirilgan. Olingan natijalar yangi yondashuv hisoblashni tezlashtirishini va aniqroq natija berishini ko'rsatgan, shuningdek, bu usulni boshqa turdagi podshipniklarga ham qo'llash mumkinligi aniqlangan.

Asosiy nazariy qism va hisoblash usuli. Sharikli podshipniklarda sharik va halqa orasidagi kontakt dastlab nuqta ko'rinishida yuzaga keladi [18]. Yuklanish ta'sir qilgandan keyin kontakt kichik ellips shaklidagi yuzada hosil bo'ladi. Kontakt kuchlanishlari elastiklik nazariyasining kontakt masalasi (Gerts masalasi) asosida aniqlanadi.

Sharik va ichki halqa orasidagi kontakt yuzasining markazida eng katta kontakt kuchlanishi (N/mm^2) (1-rasm, a):

$$\sigma = m^3 \sqrt{PE^2 \left(\frac{2}{d_{\text{ш}}} - \frac{1}{\rho_B} \right)^2}, \quad (1)$$

bu yerda P - sharikka tushadigan yuklanish, N ; E - materialning elastiklik moduli, MPa ; m - kontakt yuzasining shakl koeffitsienti (kontakt geometriyasi koeffitsienti) bo'lib, 2-rasmda keltirilgan grafik bog'liqlik orqali aniqlanadi hamda keltirilgan asosiy egriliklar nisbatiga bog'liq bo'ladi.

1-rasm. Sharikli podshipniklarda kontakt kuchlanishlarini hisoblash sxemasi.

$$\frac{A}{B} = \frac{\frac{2}{d_{III}} - \frac{1}{\rho_B}}{\frac{2}{d_{III}} + \frac{1}{r_B}}$$

(2)

bu yerda d_{III} - sharik diametri, sm; r - ichki halqaning radiusi, sm; ρ_B - ichki halqa yo‘lagining kesim radiusi, sm.

2-rasm. A/B nisbatini aniqlash grafigi (m parametrغا bog‘liq holda)

Amalda esa, yuzadagi mayda notekisliklar tufayli kontakt maydoni ideal shaklini yo‘qotadi va uning yuzasi nazariy qiymatdan kichikroq bo‘ladi. Sharik va tashqi halqa orasidagi eng katta kontakt kuchlanishlarini aniqlash uchun ρ_B o‘rniga ρ_H ,

r_B o'rniga esa - r_H qo'yish kerak (bu yerda minus ishorasi ichki tutashuv mavjudligi bilan izohlanadi). Radial-tayanchli podshipniklarda (1-rasm, b) r_B va r_H egri chiziq radiuslari hisoblanadi. Ular aylanish radiuslarini $\cos(\beta)$ ga bo'lish orqali aniqlanadi, bu yerda β - shariklarning kontakt burchagi.

Dumalash podshipniklarining o'xshashligidan foydalanib hamda halqa radiuslarini d_{III} orqali ifodalab, podshipnikdagi eng katta kontakt kuchlanishini aniqlash uchun taxminiy formulalar keltirib chiqarish mumkin. Radial yuklanish ta'siridagi bir qatorli sharikli podshipnik uchun quyidagi formula qo'llaniladi:

$$\sigma \approx 8400^3 \sqrt{\frac{R}{z d_{\text{III}}^2}} \quad (3)$$

bu yerda R - podshipnikka tushadigan radial yuklanish, N.

Rolikli podshipniklarda rolik va halqalar orasidagi kontakt dastlab chiziq bo'yicha yuzaga keladi, yuklanish ta'sir qilgandan keyin esa u tor poloska ko'rinishida bo'ladi. Rolik va ichki halqa orasidagi eng katta kontakt kuchlanish:

$$\sigma = 0,418 \sqrt{\frac{PE}{l_{\text{ep}} \left(\frac{2}{d_p} + \frac{1}{r_B} \right)}} \quad (4)$$

bu yerda d_p va l_{ep} - rolikning diametri va ishchi uzunligi, sm.

Rolik va tashqi halqa orasidagi eng katta kontakt kuchlanishlarini aniqlashda r_B o'rniga r_H qo'yiladi (minus ishorasi bilan).

Konusli rolikli podshipniklarda r_B , r_H va $d_p/2$ o'rtacha egrilik radiuslari hisoblanadi. Ular rolik uzunligining o'rtasida kontakt qiluvchi yuzalarning radiuslari bo'lib, konusning og'ish burchagi kosinusiga bo'lingan holda aniqlanadi.

Qisqa silindrik rolikli radial podshipniklarda eng katta kontakt kuchlanishi taxminan quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$\sigma \approx 1900 \sqrt{\frac{R}{z d_p l_{\text{ep}}}} \quad (5)$$

Podshipnik po'latlari uchun nuqta kontaktida ruxsat etilgan eng katta kontakt kuchlanishi N/mm^2 gacha deb olinadi, chiziq kontaktida esa bu qiymat $30\,000 \text{ N/mm}^2$ gacha bo'ladi.

Keltirilgan taxminiy formulalar yaqqol shuni ko'rsatadiki, $\sigma = [\sigma]$ shart bajarilganda sharikli podshipniklarda ruxsat etilgan statik yuklanish $z d_{\text{III}}^2$ ga proporsional, rolikli podshipnik uchun esa $z d_p l_{\text{ep}}$ ga proporsional bo'ladi.

Asosiy amaliy qism va natijalar tahlili. Hisoblash jarayonida A/B nisbatini aniqlash uchun maxsus grafikdan foydalanildi. Ushbu grafik yordamida m parametriga mos ravishda A/B qiymati tanlab olindi va keyingi hisob-kitoblarda qo'llanildi.

Ushbu qismda podshipniklarda yuzaga keladigan kontakt kuchlanishlari σ hisoblab chiqildi. Hisoblashlar keltirilgan formulalar asosida amalga oshirildi. Bunda

turli seriyalar (o'ta yengil, yengil, o'rta va og'ir) uchun dumalash elementlari soni $z = 12, 14, 18$ va 24 qiymatlarida qabul qilindi va har bir holat uchun mos ravishda kontakt kuchlanish qiymatlari aniqlandi hamda grafik ko'rinishda tasvirlandi.

1-jadval.

Turli seriyadagi podshipniklarda kontakt kuchlanishlarining o'zgarishini hisobiy natijalari

Seriya	z	d_{III} MM	ρ_B MM	r_B MM	(m)	σ (N/mm ²)
O'ta yengil	12	15.71	8.17	30	1.85	1496
	14	13.46	7	30	1.78	1595.19
	18	10.47	5.45	30	1.7	1801.37
	24	7.85	4.08	30	1.63	2092.35
Yengil	12	17.02	8.85	32.5	1.85	1418.27
	14	14.59	7.58	32.5	1.78	1512.3
	18	11.34	5.9	32.5	1.7	1707.77
	24	8.51	4.42	32.5	1.63	1983.63
O'rta	12	18.98	9.87	36.25	1.85	1318.69
	14	16.27	8.46	36.25	1.78	1406.11
	18	12.65	6.58	36.25	1.7	1587.86
	24	9.49	4.93	36.25	1.63	1844.35
Og'ir	12	21.6	11.23	41.25	1.85	1209.85
	14	18.51	9.63	41.25	1.78	1290.06
	18	14.4	7.49	41.25	1.7	1456.81
	24	10.8	5.62	41.25	1.63	1692.13

σ (Podshipniklarda kontakt kuchlanish)

3-rasm. Podshipniklarda kontakt kuchlanish σ ning turli seriyalar uchun z qiymatiga bog'liqligi

Xulosa. Olingan natijalardan ko‘rinadiki, z qiymati ortishi bilan barcha seriyalar uchun kontakt kuchlanish σ ham ortib boradi. Bu holat shuni anglatadiki, dumalash elementlari soni ko‘paygan sari yuklanish ayrim elementlarda ko‘proq jamlanadi. Eng katta kontakt kuchlanish qiymatlari o‘ta yengil seriyada kuzatiladi, eng kichik qiymatlar esa og‘ir seriyada aniqlangan. Bu esa podshipnikning konstruktiv o‘lchamlari va seriyasi kontakt kuchlanishga bevosita ta’sir qilishini ko‘rsatadi. Ya’ni, o‘lchamlari kichik bo‘lgan podshipniklarda kuchlanish yuqori, kattaroq podshipniklarda esa yuklanish kengroq yuzaga taqsimlanadi va kuchlanish kamayadi. Shunday qilib, podshipnikni tanlashda uning seriyasi, o‘lchamlari va ishlash sharoitlari, ayniqsa yuklanish darajasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. O‘ta yengil seriya $z=12$ da $\sigma=1496$ teng bo‘lsa, o‘rta va og‘ir seriyalarda mos ravishda kontakt kuchlanish qiymatlari 1418, 1318 va 1209 larni tashkil etmoqda. Bu kabi o‘zgarishlar qolgan barcha holatlarda saqlanib qolgan. 3-rasmda keltirilgan grafik bog‘liqliklarda buni ko‘rish mumkin. Jadvaliy qiymatlar hamda grafik bog‘liqlik yordamida yana bir bog‘liqlikni ko‘rishni aniqlaymiz ya’ni dumalash elementlarining soni “ z ” o‘zgargan qiymatida seriyalar oralig‘i “ σ ” qiymatlarini farqlanishi. O‘ta yengil seriyadan yengil seriyaga o‘tganda kontakt kuchlanish 1496 N/mm^2 dan 1418 N/mm^2 ga o‘zgargan, ya’ni $\Delta\sigma_1=78 \text{ N/mm}^2$, yengil seriyadan o‘rta seriyaga o‘tganda $\Delta\sigma_2=100 \text{ N/mm}^2$, o‘rta seriyadan og‘ir seriyaga o‘tganda $\Delta\sigma_3=109 \text{ N/mm}^2$ ga o‘zgarishini ko‘rish mumkin. Boshqa barcha “ z ” larda ham bu o‘zgarish qonuniyati saqlanib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Johnson K.L. / Contact Mechanics // Издательство: Cambridge University Press, 1985.
2. Harris T.A., Kotzalas M.N. / Rolling Bearing Analysis // Издательство: CRC Press, 2006.
3. Fischer-Cripps A.C. / Introduction to Contact Mechanics // Издательство: Springer, 2007.
4. Xia Sheng, Beizhi Li, Zhouping Wu, Huyan Li / Calculation of ball bearing speed-varying stiffness // Журнал: Mechanism and Machine Theory, 2014.
5. Xiaofeng Zhao, Shuidian Xu, Tao Xu, Qianqian Xu, Kai Huang / Calculation Method and Experimental Study on Circumferential Total Clearance of Cageless Bearings // Журнал: Lubricants, 2024.
6. J. Tribol, Luc Houpert, Oliver Menck / Bearing Life Calculations in Rotating and Oscillating Applications Open Access // Журнал: American Society of Mechanical Engineers: Digital Collection, 2022.

7. Jing Hu, XiaoLi Qiao, QiongYing Lv, XinMing Zhang, XiaoPing Zhou / Research on a Numerical Calculation for Ball Bearings Based on a Finite Initial Value Search Method // Журнал: Mathematical Problems in Engineering, 2024.
8. Djurayev A. va boshq. Mashina va mexanizmlar nazariyasi // Tashkent-2004, 582 b.
9. Yunusov, S. Z., Kenjayev, S. N., & Makhmudova, S. A. (2023). Shafts of technological machines with combined supports. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 01059). EDP Sciences.
10. Abdullajonov A.A. / “Force Analysis of Gear-Lever Differential Transmission Mechanism of a Machine with Shaft” // Журнал: Scientific Journal of Construction and Education, 2024, Vol.3, Issue 4.
11. Liu Y., Chen Z., Ning J., Wang K., Zhai W. / “Improved Dynamics Model of Locomotive Traction Motor with Elasticity of Rotor Shaft and Supporting Bearings” // Журнал: Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2022.
12. Захаров И.Ю., Захарова А.Н., Шелепин А.Н., Овчаренко А.С. / “Axial Fastening of Bearings of the Set Shaft” // Журнал: Omsk Scientific Bulletin.
13. Kenjaboyev Sh.Sh., Muydinova N.Q., Akbarov A.N. / “Determination of Shaft Bearing Wear” // Журнал: Universum: технические науки, 2024, №12 (129).
14. Пояркова Е.В., Подоляк Н.Я. / Изучение конструкций подшипников качения. - Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2018.
15. Жильников Е.П., Пилла К.К. / “Распределение нагрузки в коническом подшипнике качения” // Журнал: Известия Самарского научного центра РАН, 2013.
16. Харина В.К., Ратенко О.А., Варданян Г.Б. / “Методика оценки долговечности шарнирных подшипников” // Журнал: Научный вестник МГТУ ГА, 2025.
17. Габдуллина Г.М., Каратаев О.Р. / “Расчет подшипников качения при статическом нагружении” // Журнал: Евразийский союз ученых, 2015.
18. Решетов Д.Н., / “Распределение нагрузки между телами качения” // Издательство: Детали машин.